

Des attentes optimistes dans un contexte de concurrence accrue

La transformation de la société et les changements sur le marché de la formation continue ont une influence sur le secteur de la formation continue en Suisse. Par exemple, les nouvelles habitudes d'inscription des participant-e-s à la formation continue et la pénurie de main-d'œuvre spécialisée qui touche de nombreuses entreprises placent certains prestataires devant de grands défis. Les institutions de formation continue constatent par ailleurs une recrudescence de la concurrence, tendance soutenue par les offres internationales en ligne.

Malgré ces défis, les résultats actuels de l'enquête menée auprès des institutions de formation continue en Suisse laissent apparaître une évolution légèrement positive dans la branche. Le nombre de prestataires qui s'attendent à des évolutions négatives est en baisse par rapport à l'année dernière. Ce rapport met en lumière des indicateurs sur le développement du secteur de la formation continue dans quatre domaines: la situation économique, l'offre, la demande et les effectifs. Dans la mesure du possible, ces évolutions sont abordées de manière détaillée, par exemple avec une étude différenciée par région linguistique.

L'Observatoire de la formation continue FSEA saisit les tendances et les évolutions actuelles sur le marché de la formation continue. Ce rapport présente les données recueillies lors de l'enquête effectuée cette année par la FSEA auprès des prestataires. Près de 450 institutions de formation continue ont participé à l'enquête qui s'est déroulée entre avril et mai 2023. Depuis deux ans, la FSEA recourt à un questionnaire en ligne standardisé qui est réutilisé chaque année, si possible dans une version identique. Ainsi, à l'avenir, l'Observatoire de la formation continue sera également en mesure de retracer des évolutions à long terme.

Table des matières

Introduction	3
Évolutions dans le secteur de la formation continue	4
Dimension: situation économique	6
Dimension: offre	9
Dimension: demande	11
Dimension: effectif du personnel	14
Défis actuels selon les prestataires de formation continue	17
Acquisition de participant·e·s plus difficile en raison des nouvelles attentes et des nouveaux comportements des groupes cibles.....	17
Les prestataires luttent avec différentes possibilités de communication	18
La concurrence accrue exige une propension au risque plus élevée de la part des prestataires	19
La nécessité de développer les compétences des formateurs et formatrices est un défi pour les prestataires	20
La situation actuelle du marché du travail influe sur la demande	21
Les offres en ligne internationales concurrencent l'offre locale de formation continue	21
Perspectives	23
Méthode de saisie et caractéristiques de l'échantillon	26
Annexe	30
Liste des figures	32
Bibliographie	33
Mentions légales	34

Introduction

Le secteur de la formation continue en Suisse a connu des années difficiles en raison de la pandémie de coronavirus. Plus que jamais, les prestataires ont dû s'adapter à la nouvelle situation dans de nombreux domaines. Parmi ces changements, ce qui présente un caractère durable devrait bientôt se dessiner. La période actuelle est donc particulièrement intéressante pour observer les évolutions de la branche.

Alors que la pandémie n'a désormais plus guère d'influence sur notre quotidien, le secteur de la formation continue doit encore surmonter une multitude de défis qui découlent des évolutions actuelles et nouvelles. Certes, les prestataires de formation continue ont intégré avec succès les nouvelles technologies dans leurs formations, mais ils doivent à nouveau s'adapter à de nouvelles conditions comme l'amélioration et la diffusion massives de l'intelligence artificielle (IA).

Le marché du travail actuellement animé et la pénurie de main-d'œuvre qui touche de nombreux secteurs sont aussi source de changements. La question se pose de savoir si les employé-e-s ont encore le temps et la motivation de participer à la formation continue, compte tenu de leur charge de travail élevée et de l'accès facilité à de nouveaux postes. On peut aussi supposer que les institutions de formation continue rencontreront des difficultés à trouver du personnel adapté.

L'Observatoire de la formation continue FSEA étudie les évolutions dans le secteur de la formation continue et les défis qui se posent actuellement pour les prestataires dans ce domaine. Ce rapport commence par des estimations générales sur l'évolution de la branche. Il présente ensuite les résultats sur la situation économique, l'offre, la demande et les effectifs. Il aborde enfin les principaux défis actuels selon les prestataires de formation continue.

APERÇU DES RÉSULTATS

Les résultats de l'enquête laissent apparaître une évolution légèrement positive pour la branche en 2022 et des attentes également positives pour 2023. Les indicateurs concernant la situation économique, la demande et le volume d'offres se situent entre 10 et 20 points, à la fois rétrospectivement pour 2022 et prospectivement pour 2023. Cela correspond à une évolution légèrement positive (cf. encadré «Indicateurs et leur interprétation» à la page 5). Les prestataires de formation continue se montrent réservés uniquement pour l'indicateur sur les effectifs, raison pour laquelle l'indicateur de la branche reste dans la plage neutre. Une large majorité des prestataires interrogés qualifie de positives ou au moins de neutres les évolutions dans tous les secteurs. Seule une minorité les juge négatives. Selon les prestataires interrogés, le principal défi à l'heure actuelle réside dans la concurrence, qui s'est accentuée.

Évolutions dans le secteur de la formation continue

Des attentes légèrement positives concernant l'évolution de la branche

Au fil des années, on observe une évolution légèrement positive dans le secteur de la formation continue (cf. fig. 1). L'indicateur de la branche de 2022 est en progression par rapport à 2021, passant de 7 points (neutre) à 12 points, ce qui correspond à une évaluation légèrement positive. Avec un indicateur de confiance de 15 points, les attentes pour l'année en cours (2023) laissent apparaître une tendance à peu près similaire. Il faut toutefois souligner que lors de l'enquête de 2022, l'indicateur de confiance était de 19 points, soit un peu plus élevé que celui de cette année. Certes, les institutions de formation continue interrogées en 2023 jugent légèrement positive leur situation, mais leurs attentes sont un peu moins positives que l'année dernière.

Il faut également noter que l'Observatoire de la formation continue a été créé en 2021, c'est-à-dire à une période où le secteur affrontait une crise exceptionnelle en raison de la pandémie de coronavirus. Comme aucune donnée comparable n'est disponible pour les années qui ont précédé la pandémie, il n'est pas possible de comparer la situation actuelle de la formation continue avec la période précédant la pandémie.

Par conséquent, les évolutions positives et la croissance en 2022 ne signifient pas obligatoirement que le secteur se porte bien. Ces valeurs peuvent aussi être interprétées comme les signes d'un rétablissement du secteur après la crise qu'il a traversée.

Indicateurs de développement de la branche

Fig. 1:
Indicateurs de développement
de la branche. (N=205, 446)

INDICATEURS ET LEUR INTERPRÉTATION

L'indicateur de la branche repose sur l'évaluation des tendances dans quatre domaines: la situation économique, l'offre, la demande et les effectifs au cours de l'année passée (actuellement 2022). L'indicateur de confiance décrit quant à lui les attentes de la branche concernant les évolutions au cours de l'année de l'enquête (actuellement 2023). Ces deux indicateurs peuvent se situer dans une plage comprise entre +100 et -100 points. Des valeurs entre +10 et -10 sont interprétées comme neutres. Des valeurs supérieures à +10 indiquent donc une estimation positive, tandis que des valeurs inférieures à -10 révèlent une estimation négative. De plus amples informations sur le calcul et l'interprétation des indicateurs figurent en annexe, à la page 30.

Estimations relatives à l'évolution de la branche

Fig. 2:
Pratique prioritaire des organisations
en matière de formation continue aux cinq
moments indiqués. (N=208-362; valeurs
en pourcentage arrondies)

DIMENSION: SITUATION ÉCONOMIQUE

Des attentes positives concernant la situation économique

Comme l'année dernière, la valeur de l'appréciation de la situation économique se situe légèrement au-dessus de la fourchette neutre (+11 en 2021, +12 en 2022). En moyenne, les prestataires de formation continue interrogés jugent légèrement positive leur situation économique en 2022. Concernant les attentes pour l'année en cours (2023), la valeur moyenne des estimations est de 17 points, soit légèrement plus élevée que les années passées. L'indicateur de confiance lors de l'enquête de 2022 affichait un niveau similaire (19 points). Comme l'année dernière, les prestataires tablent donc actuellement sur une évolution légèrement positive de la situation économique (cf. fig. 2).

Une étude plus précise montre qu'environ la moitié des institutions interrogées (47%) mise sur une évolution positive de leur situation économique pour l'année en cours (2023). Le pourcentage d'institutions avec une estimation négative diminue et passe de 22 % en 2022 à 15 % en 2023, tandis que le pourcentage d'institutions avec une estimation neutre concernant l'évolution de leur situation économique est en progression. Pour 2023, environ 4 prestataires sur 10 (39%) ne prévoient aucun changement de leur situation économique (évolution neutre).

Une différence notable¹ apparaît lorsque l'on compare les prestataires nationaux à ceux qui exercent leur activité uniquement dans une région linguistique de Suisse. Les institutions nationales évaluent l'évolution de leur situation économique pour 2023 de manière plus positive que celles dont l'activité se limite à une région linguistique.

Comment jugez-vous la situation économique de votre institution?

Fig. 3:
Estimation de la situation économique.
(N=206, 446; valeurs en pourcentage arrondies)

1 KHI-carré(2) = 8,64, p<0.05, n=421

Très peu de changements concernant le chiffre d'affaires

Globalement, les institutions de formation continue n'indiquent aucun changement majeur concernant leur chiffre d'affaires² de l'année dernière (2022). Certes, 36 % des prestataires jugent positive l'évolution de leur chiffre d'affaires, mais 41 % n'ont constaté aucune évolution dans ce domaine. 18 % ont enregistré une évolution négative et un prestataire sur 20 (5 % des prestataires interrogés) affiche une évolution très négative de son chiffre d'affaires en 2022.

L'appréciation positive du chiffre d'affaires est liée³ à l'appréciation de la situation économique et aux attentes quant à son évolution⁴. Les prestataires de formation continue qui jugent positive l'évolution de leur chiffre d'affaires en 2022 tablent aussi sur une évolution positive de leur situation économique pour l'année en cours (2023). On constate également que l'évolution du chiffre d'affaires pour 2022 a été jugée plus positive par les institutions avec un chiffre d'affaires élevé que par les plus petits prestataires⁵.

L'analyse met aussi en évidence un lien significatif⁶ entre l'appréciation de l'évolution du chiffre d'affaires et la forme d'organisation (cf. fig. 4). Les prestataires de formation continue avec une forme d'organisation publique⁷ sont les moins nombreux à avoir une appréciation négative à propos de l'évolution de leur chiffre d'affaires en 2022.

Comment le chiffre d'affaires total de votre organisation a-t-il évolué au cours de l'année écoulée (2022)?

Fig. 4:
Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires en 2022 selon la forme/le type d'organisation. (N=430; valeurs en pourcentage arrondies)

- 2 Le chiffre d'affaires moyen des prestataires de formation continue interrogés est d'environ 12 millions de francs (N=279). 50% d'entre eux ont déclaré réaliser un chiffre d'affaires entre 140 000 et 3 millions de francs. D'autres informations à ce sujet figurent au chapitre «Méthode de saisie et caractéristiques de l'échantillon».
- 3 Khi-carré (4) = 386.38, $p < 0.01$, $n = 443$
- 4 Khi-carré (4) = 127.21, $p < 0.01$, $n = 443$
- 5 Test de Fisher: $p < 0.05$, $n = 279$
- 6 Khi-carré (6) = 14.009, $p < 0.05$, $n = 430$
- 7 L'attribution à un type/une forme d'organisation a été effectuée par les prestataires interrogés.

Les frais payés par les participant·e·s, principale source de revenus des prestataires

Comme l'année dernière, les frais payés par les participant·e·s sont la principale source de revenus des prestataires. En moyenne, ils représentent 59 % de leurs revenus, voire plus de 75 % pour environ la moitié des prestataires interrogés (49 %).

La part moyenne que représentent les frais payés par les participant·e·s dans les revenus varie selon l'activité principale de l'institution de formation continue. Elle atteint 71 % pour les institutions spécialisées dans la formation continue à des fins professionnelles, mais seulement 47 % pour les institutions actives dans les compétences de base⁸. Chez les prestataires actifs dans les langues étrangères⁹, les frais payés par les participant·e·s représentent en moyenne 51 % des revenus. Cette part est plus élevée chez les institutions privées à but lucratif que chez les organisations privées d'utilité publique¹⁰ et les organisations publiques¹¹.

Dans le cadre de la loi sur la formation continue (LFCo), la Confédération et les cantons s'engagent à promouvoir la formation continue pour les personnes peu qualifiées. Différentes études soulignent la situation économique difficile de ce groupe cible (p. ex. Mey et al. 2022) et le rôle nécessaire des pouvoirs publics dans le financement des offres destinées à ces personnes. Les données de l'enquête de cette année montrent que la part des frais payés par les participant·e·s dans les recettes est plus faible chez les institutions de formation continue spécialisées dans les compétences de base que chez les institutions actives dans d'autres domaines¹². De plus, ce sont chez les prestataires spécialisés dans les compétences de base que la part moyenne des fonds publics parmi toutes les sources de financement est la plus élevée (48 %). Elle atteint en moyenne 30 % chez les prestataires dans les autres secteurs.

Des structures de coûts différentes en fonction de la forme d'organisation

Les dépenses des institutions de formation continue se répartissent entre les frais de personnel, les coûts d'exploitation liés à l'entreprise et les dépenses de matériel liées aux événements et manifestations¹³. Comme l'année dernière, les frais de personnel prédominent dans les dépenses des institutions de formation continue (cf. fig. 5). Ils représentent en moyenne 62 % des dépenses. Les coûts d'exploitation représentent en moyenne 19 % de l'ensemble des dépenses. Ce pourcentage atteint 23 % chez les institutions privées à but lucratif et est plus élevé que chez les autres formes d'organisations. Il est de 18 % pour les prestataires privés d'utilité publique et 12 % chez les prestataires publics.

8 $z = -2.89, p < 0.05$

9 Par rapport aux prestataires dans le domaine de la formation continue en entreprise ($z = -2.90, p < 0.05$)

10 $z = -5.47, p < 0.01$

11 $z = -3.93, p < 0.01$

12 $z = 2.24, p < 0.5$

13 En référence à Christ et al., 2020. La catégorie «Autres dépenses» avait été ajoutée à l'enquête. Faut de données pertinentes, elle n'apparaît pas à la fig. 5.

Part moyenne des frais de personnel, d'exploitation et de matériel selon la forme/le type d'organisation

Fig. 5:
Part moyenne des frais de personnel, d'exploitation et de matériel selon la forme/le type d'organisation. (N=292; valeurs en pourcentage arrondies)

DIMENSION: OFFRE

Légère hausse du volume d'offres

Comme pour l'évaluation de l'année dernière (2022), un prestataire sur deux (environ 50% des institutions interrogées) mise sur une évolution positive du volume d'offres¹⁴ pour l'année en cours (2023). Dans l'enquête de l'année dernière, 38% des prestataires de formation continue avaient indiqué une évolution positive pour l'année précédente (2021) (cf. fig. 6).

L'estimation de l'évolution de l'offre pour l'année en cours varie selon l'activité principale des institutions de formation continue¹⁵. Le pourcentage de prestataires dans le secteur de la formation continue générale qui s'attendent à une baisse du volume d'offres en 2023 est plus élevé (18%) que la moyenne. Cette dernière est de 11% pour l'ensemble des institutions. En revanche, plus de la moitié des prestataires actifs dans la formation continue à des fins professionnelles (54%) et les langues étrangères (57%) mise sur une évolution positive de l'offre pour l'année en cours (2023).

¹⁴ L'estimation concerne le volume, raison pour laquelle des évolutions négatives ou positives ne doivent pas être interprétées comme une évaluation qualitative. Khi-carré(6) = 12.97, p<0.05, n=384

¹⁵ Khi-carré(6) = 12.97, p<0.05, n=384

La moitié (50%) des institutions interrogées a effectué entre 10 et 150 offres de formation en 2022. La moyenne est toutefois supérieure à 300 offres. Cela montre que certaines institutions de formation continue proposent un nombre d'offres très élevé¹⁶, ce qui influence fortement les chiffres.

Comment jugez-vous l'évolution du volume d'offres?

Fig. 6: Estimation concernant l'évolution du volume d'offres. (N=208, 396, 397; valeurs en pourcentage arrondies)

Combinaison de plusieurs méthodes dans la pratique de la formation continue

Après la progression de la transformation numérique à la suite de la pandémie de coronavirus, les chiffres font état d'une nouvelle réalité dans la pratique de la formation continue. Alors que fin 2019, les prestataires de formation continue misaient presque exclusivement sur le format de cours en présentiel, une combinaison de cours en ligne et de cours en présentiel prédomine désormais dans la pratique actuelle de la formation continue¹⁷ (cf. fig. 7). La moitié des prestataires interrogés (50%) utilise en priorité ce format. Un pourcentage également élevé de prestataires (31%) utilise pour ses offres essentiellement le format de cours en présentiel enrichi par les technologies numériques.

Quelle est la pratique prioritaire de votre institution en matière de formation continue aux moments indiqués?

Fig. 7: Pratique prioritaire des organisations en matière de formation continue aux cinq moments indiqués. (N=208-362; valeurs en pourcentage arrondies)

¹⁶ Le maximum atteint tout juste 30 000 offres.

¹⁷ En référence à Bremer (2019, p.76) à propos des scénarios d'utilisation des moyens numériques dans la formation continue. Bremer fait la distinction entre le concept d'enrichissement (soutien de l'enseignement en présentiel), le concept d'intégration (combinaison de cours en ligne et de cours en présentiel) et le concept de virtualisation (en priorité des phases en ligne).

Une offre sur cinq ne peut pas être effectuée

En moyenne, les institutions interrogées effectuent chaque année environ 350 offres de formation continue¹⁸. L'année dernière, elles ont supprimé en moyenne 80 offres qu'elles n'ont pas pu proposer. Sur la base de ces données, nous avons pu calculer une valeur comparative qui mesure, pour chaque institution, le ratio entre les offres non effectuées et le volume d'offres total. En moyenne, une offre sur cinq qui étaient annoncées n'a pas pu être réalisée. D'après les commentaires des prestataires interrogés, les raisons sont le manque de participant-e-s par offre ou le manque de ressources (en particulier le personnel ou l'infrastructure).

Cette valeur comparative montre également que 24 % des prestataires de formation continue sont parvenus à réaliser toutes les offres planifiées (cf. fig. 8). Environ la moitié des prestataires interrogés (48 %) n'a pas pu mener à bien une part importante (jusqu'à 25 %) du volume d'offres. Chez un faible nombre de prestataires (9%), plus de la moitié des offres planifiées n'ont pas pu être réalisées.

Part d'offres non réalisées par rapport au volume total des offres

Fig. 8:
Part d'offres non réalisées par rapport au volume total des offres, par catégories.
(N=343; valeurs en pourcentage arrondies)

DIMENSION: DEMANDE

Légère hausse de la demande

Alors que, dans l'enquête de l'année dernière, les prestataires avaient émis une appréciation neutre concernant l'évolution de la demande¹⁹ pour l'année 2021 (7 points), on constate une tendance légèrement positive tant pour l'appréciation de l'évolution de la demande en 2022 (14 points) que pour les attentes pour 2023 (21 points, cf. fig. 2, page 5). Toutefois, il faut noter que, l'année dernière, les prestataires interrogés avaient déjà évalué de manière légèrement positive l'évolution de la demande pour 2022 (23 points) et que cette valeur correspond à peu près à l'estimation pour l'année en cours.

18 Dans le cadre de l'Observatoire de la formation continue FSEA, l'offre est définie comme une activité d'enseignement/d'apprentissage. En conséquence, un module fermé représente également une offre. Plusieurs événements de cours sont considérés comme plusieurs offres.

19 L'estimation concerne le volume, raison pour laquelle des évolutions négatives ou positives ne doivent pas être interprétées comme une évaluation qualitative.

Sur la base de l'enquête suisse sur la population active (ESPA), l'Office fédéral de la statistique (OFS) collecte chaque trimestre des données sur la participation à la formation continue au cours des quatre semaines qui précèdent l'enquête. Les chiffres montrent une stagnation à un faible niveau comparé aux années qui ont précédé la pandémie de coronavirus (OFS 2023). On peut penser que le faible niveau initial a une influence sur le fait que seule une petite minorité des institutions de formation continue juge négative l'évolution de la demande. De plus, avec la stabilisation de la situation en 2022, la part des prestataires ayant des attentes négatives par rapport à l'estimation pour l'année 2021 a été pratiquement divisée par deux. Alors que 27 % des prestataires interrogés avaient indiqué une baisse de la demande pour 2021, seuls 14 % des prestataires tablent sur une baisse de la demande pour 2023 (cf. fig. 9).

On constate que les attentes concernant l'évolution de la demande pour l'année en cours (2023) varient selon les régions linguistiques²⁰. Par exemple, aucun des 21 prestataires basés en Suisse italophone ne prévoit une évolution défavorable de la demande. Si l'on compare les institutions de formation continue en Suisse alémanique à celles d'autres régions linguistiques, il s'avère que les prestataires de Suisse alémanique sont plus nombreux²¹ à partir du principe qu'aucun changement n'interviendra en 2023 concernant la demande.

Comment jugez-vous l'évolution de la demande?

Fig. 9:
Estimation de l'évolution de la demande.
(N=209, 376, 377; valeurs en pourcentage
arrondies)

Les prestataires avec un nombre élevé d'heures de cours sont actifs dans la formation continue générale et culturelle

En moyenne, les institutions interrogées ont dispensé plus de 18 000 heures de cours²² et ont enregistré plus de 6 000 inscriptions²³. La valeur médiane (valeur qui sépare les réponses en deux moitiés égales) pour ces indicateurs est d'environ 2 000 heures de cours et d'environ 200 inscriptions; cette valeur est inférieure à la valeur moyenne. Cette différence montre que quelques prestataires font augmenter la moyenne, car leur nombre d'heures de cours et d'inscriptions est sensiblement supérieur à la moyenne.

²⁰ Test de Fisher: $p < 0.05$, $n = 357$

²¹ Khi-carré (2) = 9.84, $p < 0.01$, $n = 357$

²² Valeur moyenne: 18 562, valeur médiane: 1920

²³ Valeur moyenne: 6446, valeur médiane: 201

Si l'on considère le nombre moyen d'heures de cours et d'inscriptions par secteur principal des institutions de formation continue, on constate de plus grandes disparités (cf. fig. 10). Les institutions de formation continue actives dans les langues étrangères dispensent en moyenne quelque 35 000 heures de cours et enregistrent en moyenne quelque 21 000 inscriptions. La situation est radicalement différente pour les institutions actives dans les compétences de base: elles dispensent en moyenne environ 7 000 heures de cours²⁴ pour environ 360 inscriptions²⁵. Ces différences s'expliquent en partie par la taille des prestataires: parmi les grands prestataires, beaucoup sont actifs dans le domaine des langues étrangères et aucun dans les compétences de base²⁶.

Malgré tout, le faible nombre d'inscriptions dans le domaine des compétences de base souligne la nécessité d'agir dans ce secteur. Dans le cadre de la LFCo, la Confédération et les cantons s'efforcent de développer les compétences de base de la population. Toucher ce groupe cible est toutefois un défi de taille pour les institutions de formation continue (Märki et Poopalpillai 2022).

Nombre moyen d'heures de cours par prestataire en 2022

Taux d'occupation moyen par prestataire en 2022

Fig. 10:
Nombre moyen d'heures de cours (N=293)
et taux d'occupation moyen (N=300) par presta-
taire en 2022, selon l'orientation thématique
de l'organisation. (valeurs absolues, arrondies)

24 $z = -3,77$; $p < 0,01$

25 $z = 3,04$; $p < 0,05$

26 Test de Fisher: $p < 0,05$, $n = 317$

DIMENSION: EFFECTIF DU PERSONNEL

Évolution modérée des effectifs

Alors que ces dernières années, les institutions interrogées avaient globalement émis une appréciation neutre quant à l'évolution des effectifs²⁷ (1 et 10 points), elles s'attendent à une évolution légèrement positive (11 points) des effectifs pour l'année en cours (2023). Lors de la dernière enquête, elles avaient jugé neutre l'évolution des effectifs (10 points), la différence d'un point est toutefois très faible (cf. fig. 2 à la page 5).

Comment évaluez-vous l'évolution du personnel?

Fig. 11:
Estimation à propos de l'évolution du personnel. (N=205, 331; valeurs en pourcentage arrondies)

Comme pour les autres dimensions, on constate, dans l'enquête de 2023, une diminution du pourcentage de prestataires interrogés qui s'attendent à une baisse des effectifs. De même, la part de prestataires qui n'anticipent aucun changement en matière d'effectifs diminue aussi. En conséquence, la part des institutions qui tablent sur une augmentation des effectifs est en hausse (cf. fig. 11).

Comme pour l'évolution de la demande, on constate des disparités entre régions linguistiques²⁸ concernant l'estimation de l'évolution des effectifs pour l'année en cours (2023). Aucun prestataire basé en Suisse italophone ne prévoit une évolution négative; la majorité des prestataires ne table sur aucun changement (évolution neutre pour 75% des prestataires). On observe une tendance similaire en Suisse alémanique, où 66% des prestataires n'attendent aucun changement sur le plan des effectifs. La situation est un peu plus dynamique en Suisse romande. Par rapport aux autres régions linguistiques, un nombre supérieur à la moyenne (21%) de prestataires francophones s'attendent à une baisse des effectifs pour l'année en cours (2023). La part des institutions qui tablent sur une hausse des effectifs est relativement élevée dans cette région linguistique (38%).

Un nombre de personnes mandatées supérieur à la moyenne chez les grands prestataires

Dans l'enquête de cette année, le personnel des institutions de formation continue a été réparti dans trois catégories: les personnes salariées, les personnes mandatées et les bénévoles (cf. fig. 12). Non seulement le

²⁷ L'estimation concerne le volume, raison pour laquelle des évolutions négatives ou positives ne doivent pas être interprétées comme une évaluation qualitative.

²⁸ Test de Fisher: $p < 0,01$, $n = 315$

personnel chargé de la formation a été pris en compte, mais aussi les personnes exerçant d'autres activités dans l'institution, par exemple le personnel administratif.

Le nombre moyen de personnes salariées et de personnes mandatées par institution est respectivement de 73 et 72 personnes. La valeur médiane est plus élevée pour les personnes salariées que pour les personnes mandatées (10 contre 5 personnes). Cela signifie que la moitié des institutions ayant participé à cette enquête n'ont pas plus de 10 personnes salariées ou 5 personnes mandatées. La valeur maximale de ces indicateurs est toutefois très élevée. Elle atteint environ 5 000 pour le nombre de personnes salariées et environ 8 000 personnes pour les personnes mandatées. Ces chiffres montrent que parmi les prestataires interrogés, certains comptent un grand nombre de personnes salariées et un nombre encore plus élevé de personnes mandatées.

Si l'on compare le nombre moyen de personnes mandatées selon la taille du prestataire, on constate d'importantes différences. En moyenne, les institutions de formation continue de petite et moyenne taille emploient chacune respectivement 30²⁹ et 39³⁰ personnes mandatées. Les grandes institutions comptent quant à elles plus de 570 personnes mandatées. Tandis que le nombre de personnes salariées augmente avec la taille du prestataire³¹, le nombre de personnes mandatées reste faible chez les prestataires de petite et moyenne taille. Il est nettement supérieur à la moyenne uniquement chez les grands prestataires.

Part de personnes salariées, mandatées et bénévoles par rapport au nombre total de personnes actives dans l'organisation en 2022

Fig. 12: Part de personnes salariées, mandatées et bénévoles par rapport au nombre total de personnes actives dans l'organisation en 2022, par catégorie. (N=301; valeurs en pourcentage arrondies)

29 $z=5.43, p<0.01$

30 $z=4.20, p<0.01$

31 $\text{Khi-carré}(2) = 49,43, p<0,01$. Cette corrélation s'explique par le fait que l'indice se rapportant à la taille des prestataires est basé sur le nombre d'employé-e-s permanents par organisation.

Les prestataires privés d'utilité publique emploient des personnes bénévoles

La figure 12 montre qu'un très faible nombre de prestataires (5%) ne compte aucune personne salariée, tandis que plus d'un quart des institutions interrogées (28%) n'emploient aucune personne mandatée. Il faut aussi souligner la part des institutions qui travaillent presque exclusivement avec des personnes salariées ou avec des personnes mandatées. Chez 37% des prestataires interrogés, plus des trois quarts (76% à 100%) de toutes les personnes actives sont des personnes salariées. Chez 32% des prestataires interrogés, plus de 75% de toutes les personnes actives sont des personnes mandatées.

La figure 12 montre aussi que de nombreuses institutions de formation continue ne comptent aucun bénévole (83%). Parmi les différents types de prestataires, ce sont surtout les prestataires privés d'utilité publique qui ont recours à des bénévoles³². Le nombre moyen de personnes bénévoles dans la formation continue en entreprise/à des fins professionnelles est très faible. C'est dans le secteur des langues étrangères qu'elles sont les plus nombreuses³³.

³² Par rapport aux prestataires privés à but lucratif ($z=5,43$, $p<0,01$) et aux prestataires publics ($z=-3,38$, $p<0,01$).

³³ $z=4,01$, $p<0,01$

Défis actuels selon les prestataires de formation continue

Lors de l'enquête de 2023, les prestataires ont été sondés sur les défis qu'ils rencontrent actuellement. 211 réponses ont été transmises. L'enquête a aussi recensé les évolutions dans le domaine des offres en 2022 au moyen d'une question ouverte. 202 prestataires ont partagé leur appréciation à ce sujet. Parmi ceux-ci, 45 prestataires n'ont explicitement pas prévu d'adapter leurs offres.

Les déclarations des institutions dans ces deux domaines ont été classées par catégories. Outre la pénurie de main-d'œuvre spécialisée et l'acquisition de participant·e·s, le défi le plus souvent cité par les prestataires de formation continue est la concurrence.

Les institutions de formation continue identifient différentes formes de concurrence auxquelles elles sont exposées. La concurrence provient de divers types de prestataires de formation continue à l'échelle régionale, nationale et internationale. Les évolutions sociales modifient aussi la situation en termes de concurrence, car les attentes et les exigences changent. Les institutions de formation continue se font concurrence pour réagir le mieux et le plus rapidement possible aux évolutions.

Le thème de la concurrence a donc été approfondi à l'occasion d'une discussion de groupe organisée en juin 2023 avec certains prestataires de formation continue. Plusieurs stratégies pour tenter de faire face à la concurrence et développer durablement des offres compétitives ont été abordées.

Ce chapitre repose sur les déclarations issues de l'enquête et de la discussion de groupe. Il vise à décrire les défis actuels dans le secteur de la formation continue et les évolutions dans les offres.

ACQUISITION DE PARTICIPANT·E·S PLUS DIFFICILE EN RAISON DES NOUVELLES ATTENTES ET DES NOUVEAUX COMPORTEMENTS DES GROUPES CIBLES

Sur les 211 institutions de formation qui se sont exprimées sur les opportunités et les défis, plus de 40 évoquent l'acquisition des participant·e·s. Les défis correspondants sont discutés ci-après par thème.

Adaptation des formats d'offre à la demande

Un aspect souvent évoqué est la baisse de la demande qui touche les offres de cours en présentiel. Les participant·e·s confient vouloir notamment des formats d'apprentissage hybrides. Les institutions tentent de répondre à cette demande afin d'acquérir des participant·e·s. Mettre en œuvre de manière judicieuse des offres adaptées est un défi de taille, car il faut non seulement développer l'infrastructure, mais aussi élargir les compétences des formateurs et formatrices.

Concernant les évolutions dans le domaine des offres, il s'avère qu'en 2022, les prestataires continuent de se pencher sur les méthodes d'enseignement numériques après la progression du numérique en 2020. Certains prestataires ont effectué pour la première fois des «webinaires» en 2022 (cas 1223) ou ont optimisé les formations en ligne existantes. Cette évolution dans la pratique de la formation continue peut être perçue comme une réaction à la demande qui a changé (cf. fig. 7 à la page 10).

Augmentation du travail de planification en raison d'une situation nouvelle, l'absence d'engagement

Concernant l'acquisition de participant·e·s, les prestataires identifient une autre difficulté, à savoir un «comportement hésitant en matière d'inscription et des inscriptions au dernier moment» (cas 1648). Cette flexibilité augmente le risque de ne pouvoir réaliser des offres. Cette situation entraîne aussi une hausse du travail de planification et des tâches administratives, car différentes formes d'une même offre doivent être planifiées parallèlement.

La flexibilisation dans les domaines des offres: une réponse à l'individualisation

Concernant les évolutions dans le domaine des offres, certaines institutions de formation continue précisent qu'elles rendent leurs offres modulaires et qu'elles introduisent des modules à choix. Des prestataires de différents secteurs confirment l'hypothèse selon laquelle les attentes des participant·e·s concernant la modularité et la flexibilité sont en constante hausse. Cette évolution s'inscrit dans la tendance à l'individualisation et permet aux participant·e·s de concevoir la formation selon leurs propres besoins (Buch, Sgier, et Müller 2023). Les filières de formation individuelles nécessitent aussi des possibilités de conseil adaptées, qui guident les participant·e·s dans leur choix (Stanik 2023). De telles offres de conseil exigent un personnel qualifié et représentent donc un facteur de coût.

LES PRESTATAIRES LUTTENT AVEC DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE COMMUNICATION

Un autre défi qui préoccupe actuellement les institutions de formation continue est la visibilité de leurs offres afin qu'elles touchent les groupes cibles. Cela concerne à la fois les particuliers et les entreprises.

Adaptations de la stratégie et investissements dans la communication

Certaines institutions soulignent leurs difficultés à se positionner et à se démarquer des autres prestataires de formation continue. Elles opèrent donc des adaptations de leur stratégie dans la commercialisation et la communication des offres, ou effectuent des investissements dans les formats de cours combinant enseignement en ligne et en présentiel. «Voir les résultats de ces investissements» (cas 1567) est aussi un défi pour certaines organisations. Dans un contexte de concurrence accrue,

les institutions de formation continue rencontrent de plus en plus de difficultés à faire connaître leurs offres auprès des demandeuses et demandeurs de formation continue et à les commercialiser.

La situation du marché du travail complique la communication avec les entreprises

Les groupes cibles auxquels les offres de formation continue sont destinées ne sont pas toujours des particuliers. Certains prestataires de formation continue exercent leur activité dans le domaine B2B, c'est-à-dire que leurs offres s'adressent à des employé-e-s d'entreprises.

Autre défi évoqué par les prestataires: les grandes entreprises exerçant leur activité à l'échelle de la Suisse ont parfois moins recours aux offres des institutions de formation continue, car elles font développer et utilisent des offres en ligne sur mesure, spécialement adaptées à leur activité.

Comme cela a été clairement souligné dans la discussion de groupe, les institutions de formation continue qui travaillent avec des entreprises constatent que les attentes de ces dernières s'orientent de plus en plus vers le coaching. Plutôt qu'une formation, les participant-e-s venant d'entreprises préfèrent bénéficier d'une «formation en cours d'emploi» ou d'une «formation spécifique à un projet». Pour que ces offres de formation continue axées sur l'individu puissent avoir lieu dans les entreprises, les prestataires de formation continue doivent tisser des relations avec les entreprises et les entretenir. La «transmission d'informations aux employeurs» (cas 1718) est toutefois un défi de taille selon les prestataires. De plus, la pénurie de main-d'œuvre qui touche de nombreuses entreprises entraîne un recul de la demande de ces dernières pour des formations continues, ce qui, pour les prestataires, complique la commercialisation des offres.

LA CONCURRENCE ACCRUE EXIGE UNE PROPENSION AU RISQUE PLUS ÉLEVÉE DE LA PART DES PRESTATAIRES

Lors de la discussion de groupe axée sur le thème de la concurrence, les prestataires ont évoqué le problème de l'augmentation des risques pour leur entreprise. Selon leurs explications, les nouvelles attentes en matière de formation continue et la concurrence accrue font que les prestataires de formation continue doivent prendre davantage de risques pour obtenir une proposition unique de vente (Unique Selling Proposition ou USP), des risques qu'ils estiment difficilement supportables.

L'exemple des inscriptions et des annulations au dernier moment illustre cette évolution. Les institutions de formation continue acceptent de plus en plus cette tendance car, en raison de la concurrence accrue, elles redoutent de ne plus pouvoir atteindre les participant-e-s si elles refusent cette tendance. Les institutions privées, qui sont fortement tributaires des frais payés par les participant-e-s, supportent les coûts de développement et de commercialisation d'une offre jusqu'à ce que celle-ci génère des recettes via les frais payés par les participant-e-s.

Dans le meilleur des cas, ces recettes couvrent les coûts. Si des offres ne peuvent être effectuées, les investissements effectués sont perdus.

Lors de l'enquête de 2021, alors que la pandémie de coronavirus sévissait encore, les prestataires avaient recours à un personnel mandaté pour amortir les effets de la crise (Poopalapillai, Gollob, et Sgier 2021). Lorsque des offres ne pouvaient être effectuées, les mandats confiés aux formatrices et formateurs indépendants étaient reportés, voire annulés. En combinaison avec la tendance caractérisée par les inscriptions et les annulations au dernier moment, il y a un danger que les institutions de formation continue reportent les risques et la flexibilité sur les personnes mandatées.

LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES FORMATEURS ET FORMATRICES EST UN DÉFI POUR LES PRESTATAIRES

Les formatrices et formateurs sont un indicateur de qualité important pour les institutions de formation continue. Les prestataires l'ont confirmé lors de la discussion de groupe. Ainsi, les participant.e-s ont peu conscience des investissements effectués dans l'infrastructure numérique, mais en contrepartie, ils accordent souvent une grande importance à avoir des formatrices et formateurs qualifiés et agréables. Les institutions de formation continue considèrent donc comme une tâche essentielle le développement des compétences des formatrices et formateurs.

La pandémie de coronavirus et la progression du numérique qui s'en est suivie ont entraîné un élargissement des compétences du personnel chargé de la formation et aussi un besoin accru de formation continue pour les formateurs et formatrices (Scheidig 2021). Dans l'enquête, les prestataires précisent qu'ils sont confrontés à cette nouvelle situation et s'efforcent de répondre à ce besoin. Un autre nouveau défi se pose dans le domaine du numérique et concerne les outils d'intelligence artificielle (IA) accessibles librement, tels que ChatGPT, et leur intégration dans les formats d'apprentissage et d'enseignement.

En plus des transformations qui affectent les possibilités didactiques, le marché de la formation est en constante évolution et amorce des changements chez les institutions de formation continue (Gollob 2022). Les prestataires interrogés considèrent comme une tâche difficile le fait de sensibiliser les formatrices et formateurs à ces changements et de les encourager à les soutenir.

Les prestataires avancent une autre raison pour expliquer en quoi la formation continue des formatrices et formateurs constitue un défi pour eux: la pénurie de personnel dans les institutions de formation continue. Pratiquement un prestataire sur quatre (40 réponses sur 211) qualifie de défi «le recrutement de formatrices et formateurs qualifiés» (cas 1152). Le personnel en poste n'a donc plus assez de temps pour développer ses propres compétences et les prestataires ont de plus en plus de difficultés à investir dans les compétences de leur personnel.

LA SITUATION ACTUELLE DU MARCHÉ DU TRAVAIL INFLUE SUR LA DEMANDE

La situation sur le marché du travail influe sur la concurrence à laquelle sont confrontés les prestataires de formation continue. C'est pourquoi ils jugent que la situation sur le marché du travail est à l'origine de leurs défis. Actuellement, la pénurie de main-d'œuvre qui s'accroît influence le comportement des entreprises en matière de formation continue. Dans la discussion de groupe, les prestataires ont expliqué que les entreprises souhaitent gagner en attractivité en raison de la concurrence accrue pour recruter un personnel de qualité. Les possibilités de formation continue qu'elles proposent à leurs employé·e·s améliorent leur attractivité. Cela concerne à la fois les formations pour les spécialistes qualifié·e·s et les formations dans le domaine des compétences de base. Les institutions de formation continue constatent aussi que les entreprises manquent souvent de temps pour se consacrer aux formations continues en raison de la pénurie de personnel et de la charge de travail élevée de leurs employé·e·s. Un autre facteur lié à la situation du marché du travail, qui influe sur l'activité des prestataires de formation continue, est le faible taux de chômage actuel. Celui-ci a pour effet de diminuer la demande pour des formations relatives au marché du travail.

LES OFFRES EN LIGNE INTERNATIONALES CONCURREN- CENT L'OFFRE LOCALE DE FORMATION CONTINUE

Les prestataires de formation continue qui interviennent à l'échelle internationale proposent souvent, également en Suisse, des offres en ligne à des prix très bas. Comme cette enquête l'a montré, la concurrence induite par de telles offres est un grand défi pour les prestataires suisses. En effet, en Suisse, la réalisation d'offres en ligne professionnelles est très coûteuse en raison de l'infrastructure nécessaire et des frais de personnel élevés (Poopalapillai et Sgier 2022). Les offres qui nécessitent des investissements élevés peuvent difficilement être proposées à un prix bas, encore moins à un prix inférieur à celui des offres déjà proposées par des prestataires internationaux. En raison de la concurrence internationale, les institutions de formation continue en Suisse doivent parfois adapter leur stratégie. Elles le font de différentes manières, comme décrit dans les chapitres suivants.

L'expérience d'apprentissage: un avantage concurrentiel pour les prestataires de formation continue en Suisse

Lors de la discussion de groupe, les prestataires ont expliqué que l'expérience d'apprentissage que les participant·e·s peuvent vivre dans les formats en présentiel et dans les parties en présentiel d'autres formats d'apprentissage représente un avantage concurrentiel par rapport aux prestataires internationaux. Selon les prestataires, les participant·e·s attachent une grande importance au sentiment de communauté dans le groupe d'apprentissage et à la relation avec les formateurs et formatrices. Par conséquent, certaines institutions de formation continue voient leur chance plutôt dans la valorisation de l'expérience d'apprentissage et des éléments de l'offre qui ne peuvent être transmis que dans le format en présentiel. Communiquer sur cet avantage concurrentiel est, selon eux, une tâche de marketing essentielle.

Des adaptations stratégiques qui s'orientent vers un nombre réduit de domaines d'offres

La forte concurrence pousse de nombreux prestataires de formation continue à se concentrer sur leurs offres. Cela signifie qu'ils recherchent souvent des créneaux commerciaux ou «niches» dans lesquels ils peuvent se positionner. Souvent, cette approche signifie qu'ils doivent aussi renoncer à certains secteurs où la demande est devenue très faible ou dans lesquels d'autres prestataires proposent des offres meilleures ou moins chères. Cette approche montre aussi que la concurrence accrue écarte les institutions de certains secteurs.

Perspectives

Les résultats présentés laissent apparaître plusieurs tendances. En conclusion, ce rapport aborde quelques enseignements importants et les classe dans la bibliographie et la discussion publique actuelle.

Développement économique en Suisse et tendances dans l'Observatoire de la formation continue

L'Observatoire de la formation continue FSEA, qui étudie l'évolution de la branche de la formation continue, a montré que les indicateurs portant sur le développement économique, la demande, le volume d'offres et les effectifs ont évolué de manière légèrement positive en 2022. Pour 2023 aussi, les institutions de formation continue interrogées s'attendent à une tendance légèrement positive. Ainsi, l'appréciation modérément optimiste qui ressort de l'enquête de l'année dernière se confirme.

En raison de la situation difficile qu'ont connue les prestataires de formation continue pendant la pandémie de coronavirus en 2020, la tendance à la hausse des indicateurs constatée depuis cette date n'est pas surprenante et ne signifie pas que le secteur de la formation continue n'a plus aucun défi à surmonter. Il faut attendre de voir si les indicateurs continueront d'évoluer favorablement dans les années à venir. On peut raisonnablement l'espérer, compte tenu des indicateurs du marché du travail qui restent très performants (Secrétariat d'État à l'économie SECO 2023a) et de la hausse de la consommation privée (Secrétariat d'État à l'économie SECO 2023b) qui en résulte et qui devrait aussi avoir un effet sur les dépenses en faveur de la formation continue. Toutefois, les prévisions économiques à l'heure actuelle sont plutôt prudentes, car la hausse de l'inflation au niveau international ainsi que la fin des effets de rattrapage après la crise du coronavirus entraînent de nombreuses incertitudes (Abberger u. a. 2022). En Autriche, l'importance accordée à la formation continue à des fins professionnelles diminue déjà légèrement et les entreprises font savoir qu'elles dépenseront moins d'argent et investiront beaucoup moins de temps dans la formation continue en 2023 (imh Institut Manfred Hämmerle GmbH 2023).

En Suisse aussi, des évolutions économiques défavorables pourraient se répercuter sur la branche de la formation continue, ce qui pourrait affecter négativement les indicateurs quantitatifs examinés dans l'Observatoire de la formation continue FSEA. Une appréciation fiable des évolutions actuelles n'est possible qu'en compilant des séries temporelles sur une période prolongée et en analysant des données comparatives sur plusieurs années. Rétrospectivement, on pourrait constater que le niveau de l'année 2022 était relativement faible malgré les évolutions légèrement positives. Avec l'utilisation du même questionnaire standardisé d'une année à l'autre, la FSEA travaille actuellement à la mise en place de telles données à long terme.

Pratique de la formation continue après la pandémie de coronavirus

Dans une large mesure, les prestataires sont d'accord sur le fait que la pandémie de coronavirus a accéléré la transformation numérique

dans la formation continue (p. ex. Kerres & Buntins, 2020; Widany et al., 2021). La tendance s'oriente vers des formats d'apprentissage avec des temps en présentiel réduits (apprentissage hybride) et vers des formats avec des parties en ligne (Meier & Seufert, 2022). L'Observatoire de la formation continue FSEA montre que la combinaison de formations en ligne et en présentiel, ainsi que les formations en présentiel enrichies par les technologies numériques ont remplacé les formations exclusivement en présentiel. Comme le montre une enquête menée en Autriche, les attentes en matière de formats de formation numériques sont diverses (Kern, 2022). Il est donc nécessaire de clarifier de manière plus approfondie les besoins d'apprentissage (Schöni, 2022) et de poursuivre le développement des programmes de formation actuels pour créer des formats qui permettent des opportunités d'apprentissage en plusieurs lieux, également en ligne (Kern, 2022).

La transformation numérique exige de la part des institutions de formation continue la mise en place de stratégies adaptées. Elle entraîne en effet des défis structurels, organisationnels et en matière de ressources humaines (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020). Les ouvrages spécialisés montrent que, sur le plan des ressources humaines, l'attitude individuelle des formateurs et formatrices vis-à-vis des moyens numériques détermine dans quelle mesure ils et elles utilisent ces moyens (Koschorreck et Gundermann 2020). Les présents résultats confirment que la sensibilisation du personnel chargé de la formation aux changements en cours et à la nécessité d'élargir ses compétences à propos des formes d'apprentissage et d'enseignement numériques représente un défi pour les prestataires de formation continue. La transformation numérique étant surtout abordée au niveau de la direction, il est important que le personnel dirigeant possède les compétences correspondantes ou les développe (Koschorreck et Gundermann 2021).

Malgré les nombreux défis et opportunités offerts par la transformation numérique et les formats d'apprentissage en ligne, il ne faut pas oublier que les formations en présentiel comportent de multiples avantages et qu'elles occupent toujours une place importante dans la formation continue. Cet Observatoire de la formation continue a montré que les prestataires de la formation continue perçoivent, chez les participant-e-s, un besoin élevé d'éprouver un sentiment de communauté dans le groupe d'apprentissage et de tisser une relation stimulante avec les formatrices et formateurs. Par rapport aux formations en ligne, les formations en présentiel sont beaucoup plus propices à une expérience d'apprentissage intensive et émotionnellement riche. Meier et Seufert (2022) en concluent que les formations en présentiel continuent d'avoir leur place, mais qu'elles doivent être utilisées de manière ciblée, afin d'exploiter ce potentiel. Selon leurs propres déclarations, les institutions de formation continue ayant répondu à cette enquête s'orientent dans cette direction.

Des adaptations constantes aux évolutions sociales et technologiques

Le secteur de la formation continue s'est sans cesse adapté à de nouvelles conditions et a toujours dû relever de nouveaux défis (Sgier u. a. 2022).

Il est soumis à l'influence de trois facteurs en particulier: la transformation des normes sociales, les évolutions sur le marché du travail et les évolutions technologiques (Buchs u. a. 2023).

Les changements qui touchent les normes sociales sont importants pour les institutions de formation continue du point de vue de l'orientation vers les participant·e·s. En plus de nombreuses autres raisons, le principe de l'orientation vers les participant·e·s s'impose, car les institutions de formation continue recherchent une légitimité sociale. Dans ce but, elles adoptent des normes sociales et imitent d'autres organisations dans ce processus (DiMaggio et Powell 1983; von Hippel, Fuchs, et Tippelt 2008). Actuellement, les prestataires de formation continue réagissent en particulier aux tendances à l'individualisation et proposent de plus en plus souvent des formations continues modulaires, adaptées aux projets de vie individuels. C'est ce qui ressort des références bibliographiques (p. ex. Egloff, 2023; Stanik, 2023) et des déclarations – sur lesquelles s'appuie ce rapport – émanant des institutions de formation continue à propos des évolutions dans leurs offres.

Le marché du travail en Suisse fait face à une forte pénurie de main-d'œuvre spécialisée et se distingue par un faible taux de chômage (Adecco Group 2022; Secrétariat d'État à l'économie SECO 2023a). L'Observatoire de la formation continue FSEA montre que cette pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises peut présenter à la fois des avantages et des inconvénients en termes de demande. L'avantage est que la formation continue contribue à donner une bonne image de l'employeur. En revanche, du fait de la pénurie de personnel, les entreprises n'ont plus guère de temps disponible pour se consacrer à la formation continue.

Les évolutions technologiques représentent un grand défi pour les prestataires de la formation continue en raison des possibilités accrues liées aux formats d'apprentissage en ligne. Cette étude montre que les prestataires internationaux qui proposent leurs offres en ligne accentuent la concurrence dans certains secteurs. Les prestataires suisses réagissent à cette situation à travers différentes stratégies. Ils cherchent par exemple à promouvoir l'expérience d'apprentissage ou ciblent des domaines très peu touchés par cette concurrence. Les offres d'apprentissage en ligne ne peuvent se résumer à une concurrence économique. Les «OER» (Open Educational Resources) font l'objet d'intenses discussions politiques, publiques et dans les cercles de formation continue, pour connaître les conditions dans lesquelles le matériel d'apprentissage devrait être librement partagé et les avantages que cela présente (Grimm 2022). Pour l'heure, la question de savoir si la formation continue sur Internet va devenir un bien public ou un produit commercial ne semble pas encore tranchée. Le chemin que suivra la formation continue doit être perçu comme un processus de négociation politique et social (Kerres et Buntins 2020).

Méthode de saisie et caractéristiques de l'échantillon

Les résultats de l'enquête en ligne menée par la FSEA auprès des prestataires servent de données de base à l'Observatoire de la formation continue de la FSEA. Cette enquête en ligne est effectuée une fois par an. Elle est adressée à toutes les organisations de formation continue saisies dans la base de données de la FSEA. Cette année, le questionnaire a été envoyé à 2 375 institutions, ce qui devrait représenter une majorité de tous les prestataires de formation continue en Suisse. 666 réponses ont été reçues entre le 18 avril et le 12 mai 2023, soit un taux de réponse relativement élevé de 28%. Au moyen d'une auto-sélection, tous les prestataires qui déclarent ne pas proposer de formation continue sont supprimés de l'échantillon dans le cadre de la correction des données. Après cette dernière, l'échantillon net des analyses est constitué de 447 cas valables.

Dans le cadre de cette étude, nous définissons les formations continues comme des activités d'apprentissage volontaires, qui ont lieu en dehors du système éducatif formel. Par conséquent, un prestataire de formation continue est une organisation dont l'activité principale ou secondaire est de proposer des activités d'apprentissage ou d'enseignement pour adultes. La branche de la formation continue englobe toutes les institutions de formation continue exerçant des activités en Suisse.

Les données structurelles ci-après fournissent des informations sur les différentes caractéristiques de différenciation des institutions de formation continue. Il convient de souligner que la répartition se différencie très peu des enquêtes effectuées précédemment par la FSEA.

Proposer des formations continues est l'activité principale pour 65% des prestataires ayant répondu à cette enquête. Il s'agit d'une activité secondaire pour 35% d'entre eux. Quatre prestataires interrogés sur dix sont actifs dans «l'éducation et l'enseignement» et 22% dans la santé et les affaires sociales. Enfin, 19% exercent leur activité dans d'autres domaines du secteur tertiaire.

Prestataires selon la taille de l'entreprise

Dans ce rapport, la taille des prestataires est déterminée sous la forme d'un indice composé de trois indicateurs: équivalents temps plein des personnes salariées, nombre d'heures de cours dispensées en 2022 et nombre d'inscriptions en 2022. Une double pondération est appliquée au nombre d'heures de cours et au nombre d'inscriptions. En effet, par rapport au nombre de personnes salariées, ces deux données sont davantage pertinentes pour mesurer le volume d'activité d'une institution de formation continue.

Prestataires selon la taille de l'entreprise

Fig. 13:
Prestataires selon la taille de l'entreprise.
(indice; N=447; valeurs en pourcentage arrondies)

Chiffre d'affaires global en 2022

Fig. 14:
Chiffre d'affaires global 2022.
(N=279; par catégories ; valeurs en pourcentage arrondies)

Répartition des prestataires par région linguistique

Fig. 15:
Répartition des prestataires par région linguistique.
(N=422; valeurs en pourcentage arrondies)

Dans quel domaine votre organisation propose-t-elle des cours?

Fig. 16:
Orientation thématique des prestataires,
avec plusieurs choix possibles. (N=445;
réponses absolues)

Orientation thématique des prestataires

Fig. 17:
Orientation thématique des prestataires,
par catégories. (N=429; valeurs en pour-
centage arrondies)

Forme/type d'organisation des prestataires

Fig. 18:
Forme/type d'organisation des prestataires.
(N=434; valeurs en pourcentage arrondies)

Type d'institution

Fig. 19:
Prestataire selon le type d'institution.
(N=403; valeurs en pourcentage arrondies)

Annexe

Conception des indices

Chacune des quatre dimensions (situation économique, offre, demande et effectifs) est évaluée au moyen d'une question, et ce pour la période de référence (2022 pour l'édition actuelle) et pour l'année en cours (2023). Un indice moyen se rapportant à chacune de ces deux années est élaboré à partir de ces quatre questions. Les indices donnent donc une image de la situation du secteur de la formation continue pour l'année en cours et pour l'année précédente. L'objectif à plus long terme de ces indices est d'observer et d'analyser les évolutions sur plusieurs années.

Indicateur de la branche

Pour chacune des quatre dimensions évoquées ci-dessus, l'évolution au cours de l'année dernière (dans le cas présent 2022) est évaluée au moyen d'une question. Dans le questionnaire, les prestataires donnent leur estimation par des signes plus «+» et moins «-» (sans mots descriptifs). La plage de -1 à +1 est définie à des fins d'analyse statistique. Un indice moyen, aussi appelé indicateur de la branche, est élaboré à partir de ces quatre estimations. L'analyse de fiabilité a donné un coefficient alpha de Cronbach de 0,82, ce qui indique un indice de bonne qualité. Dans un souci de lisibilité, la plage de l'indice a été convertie de -1 à +1 point dans une plage allant de -100 à +100 points.

Indicateur de confiance

Comme pour l'indicateur de la branche, une question visant à évaluer l'évolution pendant l'année en cours (actuellement 2023) est posée pour chacune des quatre dimensions mentionnées ci-dessus. Un indice moyen, appelé également indicateur de confiance, est élaboré à partir des quatre estimations à ces questions. Avec un coefficient alpha de Cronbach de 0,81, cet indice est de bonne qualité. Comme pour l'indicateur de la branche, la plage de l'indice a été convertie de -1 à +1 point en une échelle de points comprise entre -100 et +100 afin de garantir une meilleure lisibilité.

En raison de la structure du questionnaire, l'indicateur de confiance peut faire l'objet de distorsions. Par exemple, l'estimation à propos de l'année en cours est saisie après l'évaluation de l'année précédente. Il se peut donc que l'estimation fournie pour la première question influence l'estimation relative à la seconde question. Si une personne interrogée juge positive l'évolution lors de l'année précédente (2022), elle pourrait aussi avoir tendance à juger de manière plus positive l'évolution pour l'année en cours (2023) qu'elle ne l'aurait fait sans la question précédente.

Échelle pour l'interprétation des dimensions

La valeur moyenne est calculée pour chaque question visant à apprécier chaque dimension. Avec ces valeurs moyennes, les appréciations à propos de l'année précédente sont comparées avec celles de l'année en cours. Une échelle a été définie pour interpréter ces valeurs moyennes.

Faute de données à long terme, l'interprétation pour la première édition de l'Observatoire de la formation continue est centrée sur zéro. La même échelle est réutilisée dans la présente édition afin de garantir la comparabilité. En prenant pour hypothèse la répartition normale et la tendance vers la moyenne, les écarts autour de zéro sont plus faibles qu'au niveau des extrêmes. La standardisation de l'échelle peut être remaniée après plusieurs relevés de données dans le cadre de l'Observatoire de la formation continue.

0 à 10: Neutre	-10 à 0: Neutre
11 à 30: Plutôt négative	-30 à -11: Plutôt négative
31 à 60: Positive	-60 à -31: Négative
61 à 100: Très positive	-100 à -61: Très négative

Liste des figures

Fig. 1: 4 Indicateurs de développement de la branche. (N=205, 446)	Fig. 10 13 Nombre moyen d'heures de cours (N=293) et taux d'occupation moyen (N=300) par prestataire en 2022, selon l'orientation thématique de l'orga- nisation. (valeurs absolues, arrondies)
Fig. 2 5 Pratique prioritaire des organisations en matière de formation continue aux cinq moments indiqués. (N=208-362; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 11 14 Estimation à propos de l'évolution du personnel. (N=205, 331; valeurs en pourcentage arrondies)
Fig. 3 6 Estimation de la situation économique. (N=206, 446; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 12 15 Part de personnes salariées, mandatées et béné- voles par rapport au nombre total de personnes actives dans l'organisation en 2022, par catégorie. (N=301; valeurs en pourcentage arrondies)
Fig. 4 7 Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires en 2022 selon la forme/le type d'organisation. (N=430; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 13 27 Prestataires selon la taille de l'entreprise. (indice; N=447; valeurs en pourcentage arrondies)
Fig. 5 9 Part moyenne des frais de personnel, d'exploitation et de matériel selon la forme/ le type d'organisation. (N=292; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 14 27 Chiffre d'affaires global 2022. (N=279; par catégories; valeurs en pourcentage arrondies)
Fig. 6 10 Estimation concernant l'évolution du volume d'offres. (N=208, 396, 397; valeurs en pourcen- tage arrondies)	Fig. 15 27 Répartition des prestataires, par région linguistique. (N=422; valeurs en pourcentage arrondies)
Fig. 7 10 Pratique prioritaire des organisations en matière de formation continue aux cinq moments indiqués. (N=208-362; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 16 28 Orientation thématique des prestataires, avec plusieurs choix possibles. (N=445; réponses absolues)
Fig. 8 11 Part d'offres non réalisées par rapport au volume total des offres, par catégorie. (N=343; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 17 28 Orientation thématique des prestataires, par caté- gorie. (N=429; valeurs en pourcentage arrondies)
Fig. 9 12 Estimation de l'évolution de la demande. (N=209, 376, 377; valeurs en pourcentage arrondies)	Fig. 18 28 Forme/type d'organisation des prestataires. (N=434; valeurs en pourcentage arrondies)
	Fig. 19 29 Prestataire selon le type d'institution. (N=403; valeurs en pourcentage arrondies)

Bibliographie

- Abberger, Klaus, Yngve Abrahamson, Marc Anderes, Maurizio Daniele, Thomas Domjahn, Michael Graff, Philipp Kronenberg, Isabel Z. Martínez, Heiner Mikosch, Nina Mühlebach, Alexander Rathke, Tim Reinicke, Samad Sarferaz, Pascal Seiler, Michael Siegenthaler, Stefanie Siegrist, Sina Streicher, et Jan-Egbert Sturm. 2022.** «Konjunkturanalyse: Prognose 2023/2024. Energiekrise belastet die Schweizer Wirtschaft weiterhin». 30 p. doi: 10.3929/ETHZ-B-000587478.
- Adecco Group. 2022.** *Indice de la pénurie de main-d'œuvre spécialisée en Suisse 2022*. Zurich: The Adecco Group.
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung. 2020.** *Bildung in Deutschland: ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung in einer digitalisierten Welt*. 2020. Bielefeld: wbv.
- Bremer, Claudia. 2019.** «Szenarien des Einsatzes digitaler Medien in Bildungsprozessen – Chancen und Herausforderungen für Weiterbildungseinrichtungen». S. 78–97 in *Digitalisierung und Lernen. Gestaltungsperspektiven für das professionelle Handeln in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung*. Bd. 8, Forum Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung, herausgegeben von E. Haberzeth und I. Sgier. Bern: hep.
- Buchs, Helen, Irena Sgier, et Sabin Müller. 2023.** *Toujours plus flexible – Toujours mieux? Flexibilisation et perspectives pour la formation continue du futur. Troisième rapport de tendance*. Zurich: FSEA.
- Christ, Johannes, Heike Horn, et Thomas Lux. 2020.** *Weiterbildungsstatistik im Verbund: Ergebnisse für das Berichtsjahr 2018*. Bd. 8. Bielefeld: wbv Publikation.
- DiMaggio, Paul J., et Walter W. Powell. 1983.** «The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields». *American Sociological Review* 48(2):147. doi: 10.2307/2095101.
- Egloff, Birte. 2023.** «Formation des adultes et individualisation». *Education Permanente* 23/1.
- Gollob, Sofie. 2022.** *FOCUS Formation continue: changements au niveau organisationnel*. Zurich: FSEA.
- Grimm, Susanne. 2022.** «Stichwort Open Educational Resources». 29(1):18–19.
- von Hippel, Aiga, Sandra Fuchs, et Rudolf Tippelt. 2008.** «Institutionen de formation continue et Nachfrageorientierung – neo-institutionalistische Perspektiven». doi: 10.25656/01:4370.
- imh Institut Manfred Hämmerle GmbH. 2023.** «Weiterbildungsindex (WEBI). Erhebung und Auswertung 2023».
- Kern (ex. Zechner), Marlies. 2022.** «Was Teilnehmende von digitalen Bildungsangeboten erwarten: Ein Stimmungsbild». *Magazin erwachsenbildung.at*. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs 2023(49):18.
- Kerres, Michael, et Katja Buntins. 2020.** «Erwachsenenbildung in der digitalen Welt: Handlungsebenen der digitalen Transformation». *Hessische Blätter für Volksbildung*(3):11–23.
- Koschorreck, Jan, et Angelika Gundermann. 2020.** «Die Implikationen der Digitalisierung für das Lehrpersonal in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Ein Review ausgewählter empirischer Ergebnisse und weiterer theoriebildender Literatur.» in *Bildung im digitalen Wandel: die Bedeutung für das pädagogische Personal und für die Aus- und Fortbildung, Digitalisierung in der Bildung*. Münster New York: Waxmann.
- Koschorreck, Jan, e Angelika Gundermann. 2021.** «Die Bedeutung der Digitalisierung für das Management von Weiterbildungsorganisationen». in *Bildung im digitalen Wandel: Organisationsentwicklung in Bildungseinrichtungen, Digitalisierung in der Bildung*. Münster New York: Waxmann.
- Märki, Cécilia, et Saambavi Poopalapillai. 2022.** *Prestataires dans le domaine des compétences de base: développements et défis*. Zurich: FSEA.
- Meier, Christoph, et Sabine Seufert. 2022.** «Online, hybrid oder Blended Learning?» *weiterbilden. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung* (2):26–29.
- OFS 2023.** «Participation à la formation continue 2010–2022».
- Poopalapillai, Saambavi, Sofie Gollob, et Irena Sgier. 2021.** *Observatoire de la branche FSEA 2021: Tendances de la formation continue après la pandémie de coronavirus*. Zurich: SVEB.
- Poopalapillai, Saambavi, et Irena Sgier. 2022.** *Observatoire de la branche FSEA 2022: Des attentes positives malgré une conjoncture économique incertaine*. Zurich: FSEA.
- Scheidig, Falk. 2021.** «Implications de la numérisation pour l'action professionnelle dans la formation des adultes». *Education Permanente* (2):41–48.
- Sgier, Irena, Erik Haberzeth, Roland Schenkel, et Sofie Gollob. 2022.** «Editorial: Zur Geschichte der Erwachsenenbildung in der Schweiz». *EP Schweizerische Zeitschrift für Weiterbildung* 2.
- Secrétariat d'État à l'économie SECO. 2023a.** «La situation sur le marché du travail. Juin 2023».
- Secrétariat d'État à l'économie SECO. 2023b.** «Situation économique de la Suisse».
- Stanik, Tim. 2023.** «Réponses traditionnelles de la formation continue aux défis de l'individualisation». *Education Permanente*(1):44–53.
- Widany, Sarah, Elisabeth Reichart, Johannes Christ, et Nicolas Echarti, ed. 2021.** *Trends der Weiterbildung: DIE-Trendanalyse 2021*. Bielefeld: wbv.

Mentions légales

Autrices

Saambavi Poopalapillai, sociologue MSc, collaboratrice scientifique à la FSEA, domaines de spécialisation: statistiques sur la formation continue, projets internationaux, transformation numérique.

Helen Buchs, sociologue, cheffe de projet à la FSEA et directrice du think tank TRANSIT, domaines de spécialisation: avenir de la formation continue, recherche sur la formation continue.

Équipe du projet

Sofie Gollob, historienne MA, cheffe de projet à la FSEA.

Irena Sgjer, sociologue MA, directrice adjointe de la FSEA, directrice Développement et Innovation

Mise en page

Völlm + Walthert, Zurich

Correctrice

Anne-Françoise Rose

Financement

L'élaboration de l'étude a été soutenue par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

Document disponible sur

<https://alice.ch/fr/services/publications-et-produits/etudes/>

Droits d'utilisation

L'Observatoire de la formation continue est sous licence sous CC BYSA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>)

Informations supplémentaires

L'Observatoire de la formation continue FSEA recense les développements dans la formation continue au moyen d'indicateurs et de dimension. La FSEA étudie en outre les tendances et les évolutions dans le domaine de la formation continue. Informations complémentaires: <https://alice.ch/fr/recherche/activites-de-recherche/observatoire-de-la-formation-continue-fsea>

Référence bibliographique

Poopalapillai, Saambavi et Helen Buchs (2023): Observatoire de la formation continue FSEA 2023: Des attentes optimistes dans un contexte de concurrence accrue. Zurich: FSEA.

Zurich, août 2023